

Tọa lạc tại trung thực tâm phố Sài Gòn, được biết đến là địa chỉ khiến đẹp tuyệt vời để những chị em phụ nữ được Dùng thử những gói nhà cung cấp sản sóc da thượng hạng, chất lượng.

Tre Xanh Spa luôn quyết tâm không dừng, liên tiếp cập nhật các kỹ thuật khiến đẹp hiện đại đương đại bậc nhất, phối hợp mang các dòng mỹ phẩm xịn được tiêu dùng xuyên suốt liệu trình.

- Spa tập trung hàng ngũ công nghệ viên lành nghề, đã sở hữu nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ & khiến cho đẹp cứng cáp sẽ làm cho chấp nhận mọi quý người mua, ngay cả những vị khách khó tính nhất. các nhà cung cấp ngày nay của Tre Xanh Spa: Trẻ hóa da, chăm nom da, Trị nám, trị mụn, lăn kim siêu vi điểm tế bào gốc, gội đầu sinh dưỡng, triệt lông trọn đời, hấp trắng, lăn kim, giảm béo.

TRE XANH HOME [tre xanh spa](#) SPA

Địa chỉ: 139/32 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Kỳ, Tân Phú, TPHCM

Hotline: 0908.281.896 – 0937.242.877

spatrexanh@gmail.com

Web: trexanhspa.vn